

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 3

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 3

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурбекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтерева. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии детского возраста Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Иноятова Ситора Ойбековна - DSc, доцент кафедры Неврологии и народной медицины, Ташкентского государственного медицинского университета.

Абдукодиров Элдор Исроилович - DSc, доцент кафедры Неврологии и народной медицины, Ташкентского государственного медицинского университета.

Ахророва Шахло Ботировна - доцент кафедры неврологии Бухарского государственного медицинского института (DSc)

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Inoyatova Sitora Oybekovna – DSc Associate Professor, Department of Neurology and Traditional Medicine, Tashkent State Medical University

Abdukodirov Eldor Isoilovich – DSc Associate Professor, Department of Neurology and Traditional Medicine, Tashkent State Medical University

Akhrorova Shakhlo Botirovna - Associate Professor of the Department of Neurology, Bukhara State Medical Institute, Doctor of Science (DSc).

1. Халимов Равшан Джурабайевич, Джураев Ахрарбек Махматович, Ахророва Шахло Ботировна КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕЙРОГЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ У ДЕТЕЙ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ.....	7
2. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиёржон Мухаммадхонович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмидинович, Исмоилова Муаззам Исроиловна ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ 3D-МОДЕЛЕЙ В ХИРУРГИИ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	11
3. Истамова Ситора Ньматовна, Шомуродова Дилноза Салимовна АУТИСТИК СПЕКТР БУЗИЛИШИ БЎЛГАН БОЛАЛАРДА НУТҚ БУЗИЛИШИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ГЕНЕТИК ОМИЛЛАРНИ ЎРГАНИШ.....	17
4. Sirojiddinova Nilufar Sharofiddinova, Xaydarov Nodirjon Kadirovich LAKTATSIYA DAVRIDA AYOLLARDA KUZATILADIGAN KLINIK-NEVROLOGIK O'ZGARISHLARNING O'ZIGA XOSLIGI VA ULARGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAVSIFI.....	21
5. Faxmitdin Xayritdinovich Mutarov, Shahnoza Shohimardonovna Kuziyeva TIZIMLI QIZIL BO'RICHADA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR: ZARARLANISH SPEKTRI, PATOGENEZI, DIAGNOSTIKA VA DAVOLASH YONDASHUVI. (Adabiyotlar sharxi).....	25
6. Ниязов Шухрат Тоштимирович, Рашидова Севарахон Истамовна СТРУКТУРНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ НЕЙРОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА.....	28
7. Джурабекова Азиза Тохировна, Мурадова Мамлакат Мирзаевна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ОСТРЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ: СТРУКТУРА И ФАКТОРЫ ТЯЖЕСТИ.....	32
8. Байшарипова Мухайё Увайдиллаевна, Омонова Умида Тулкиновна, Мирзаева Муниса Шухрат кизи ДИСКИНЕТИЧЕСКАЯ ФОРМА ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА: РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ.....	36
9. Игамова Саодат Суръатовна, Джурабекова Азиза Тохировна ЧАСТОТА РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ФЕНОТИПОВ ЗАДЕРЖКИ ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА.....	41
10. Камалова Нигора Лазиз кизи ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКИМ АЛКОГОЛИЗМОМ И ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ТЕРАПИИ.....	44
11. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дилноза Салимовна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ.....	51
12. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Рашидов Мухсин Нарзи угли НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОМАРКЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЧЕВОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С АФАЗИЕЙ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА.....	54
13. Орипов Шохрухбек Кахрамон угли, Маджидова Ёкутхон Набиевна ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ.....	58
14. Амиржанова Дилдора Зарифбаевна РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ПСИХОТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ ХРОНИЧЕСКОЙ БЕССОННИЦЫ.....	61
15. Киличев Фаррух Ахмадович, Ярмухамедова Наргиза Анваровна, Алиев Мансур Абдухаликович ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРОМБЭКТОМИИ: ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ.....	67
16. Кузиев Ортикшер Илмидинович, Разоков Вохиджон Вахобович, Хакимжонов Шохжахон Шухратжон угли, Исмоилова Муаззам Исроиловна, Рахмонов Кодиржон Комилжонович РОЛЬ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО 3D-ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ОПТИМИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ ВИНТОВ ПРИ ФИКСАЦИИ АТЛАНТОАКСИАЛЬНОГО СЕГМЕНТА.....	72
17. Усманова Гулчехра Эркиновна, Рахимбаева Гулнора Саттаровна ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ГЛИАЛЬНОГО НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	78

18. Шамансурова Шаанвар Шамурадович, Охунбаев Жахонгир Музаффарович, Зиямухамедова Нилуфар Мархаматовна СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: СИНДРОМ АЙКАРДИ У РЕБЕНКА МУЖСКОГО ПОЛА.....	82
19. Ибодуллаева Мумтозахон Дилмурод кизи, Даминова Хилола Маратовна СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ.....	86
20. Маджидова Ёкутхон Набиевна, Каримова Гулхумор Латифжон кизи ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ДОНОШЕННЫХ МАЛОВЕСНЫХ ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА.....	91
21. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Кораева Лобар Кувондиковна АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИТОСТИМУЛЯТОРА BDNF В ТЕРАПИИ ОСТРОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	95
22. Омонова Умида Тулкиновна, Зияходжаева Зилолахон Бахрамовна, Тилалова Улгузией Йулдашевна НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ МИОДИСТРОФИИ ДЮШЕННА: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ.....	99
23. Уринова Гулноза Гуломиддиновна СТРУКТУРА КОГНИТИВНЫХ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ.....	103
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Пазылова Аида Султановна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ ПРОВΟΣПАЛИТЕЛЬНЫХ МЕДИАТОРОВ И МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМАХ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ МИКРОАНГИОПАТИИ.....	106
25. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Каримов Бахромжон Бахтиер углы ФАКТОРЫ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ.....	111
26. Маматханова Чарос Баходировна СТРАТИФИКАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО И РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ МИЕЛОПАТИЙ НА УРОВНЕ ШЕЙНОГО И ГРУДНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА.....	118
27. Маматханова Чарос Баходировна АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ.....	122
28. Саттаров Алишер Рахимович, Шадманов Бахтиер Рустамович, Рустамова Фотима Бахтиеровна НОВЫЙ ПОДХОД К МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ.....	126
29. Эргашева Наргиза Обиджоновна, Тиллаева Фотима Нуриддиновна КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: ШКАЛЫ ВЕЙНА, ИНДЕКС КЕРДО, ДЕРМОГРАФИЗМ И ПРОБА АШНЕРА–ДАНИНИ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	130
30. Эргашева Наргиза Обиджоновна, Магзумова Раънохон Арсланбековна СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОРРЕЛЯТЫ СОСУДИСТЫХ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	136
31. Саидова Саида Садуллоевна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Абдуллаева Васида Каримбековна, Шадманова Лола Абдужалиловна ВЕГЕТАТИВ БУЗИЛИШЛАРНИ ИЖТИМОЙ ИЗОЛЯЦИЯ ШАРОИТИДАГИ ПЕНИТЕНЦИАР СТРЕСС БИЛАН ЎЗARO БОҒЛИҚЛИГИ.....	144
32. Yusupxodjayeva Surayyo To'liqinovna "REVMATOID ARTRIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA STRESS VA XAVOTIR DARAJASINING KASALLIK FAOLLIGIGA TA'SIRI HAMDA KOMPLEKS PSIXOTERAPEVTIK YONDASHUV NATIJALARI".....	151
33. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Давронова Хилола Завкиддин кизи ПАРКИНСОН СИНДРОМИДА БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНING СУРУНКАЛИ БУЗИЛИШИНING ПАТОГЕНЕТИК ОМИЛЛАРИ.....	158
34. Усманов Саидолим Ахралович КЛИНИКО-НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МИКРОПОЛЯРИЗАЦИИ В ТЕРАПИИ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ.....	162

UO'K: 616.8-008:616.5-002.524-07-8

Faxmitdin Xayritdinovich Mutarov
Shahnoza Shohimardonovna Kuziyeva
Toshkent davlat tibbiyot universiteti**TIZIMLI QIZIL BO'RICHADA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR: ZARARLANISH SPEKTRI, PATOGENEZI, DIAGNOSTIKA VA DAVOLASH YONDASHUVI. (Adabiyotlar sharxi)** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20068953>**ANNOTATSIYA**

Tizimli qizil bo'richada nevrologik o'zgarishlar kasallikning tez-tez uchraydigan va klinik jihatdan muhim asoratlardan biri bo'lib, markaziy va periferik asab tizimining zararlanishini aks ettiradi. Ular kognitiv buzilishlar va tutqanoqlardan tortib, serebrovaskulyar hamda psixik buzilishlargacha bo'lgan keng ko'lamlı simptomlarni o'z ichiga oladi. Patogenezi ko'p omilli bo'lib, autoimmun yallig'lanish, vaskulopatiya va trombotik mexanizmlar bilan bog'liq [3,4]. Tashxislash klinik, instrumental va laborator yondashuvlar kompleksini talab qiladi. Davolash yetakchi patogenetik mexanizmlarni hisobga olgan holda immunosuppressiv va simptomatik terapiyani qo'llashga asoslanadi [2,11].

Kalit so'zlar: tizimli qizil bo'richa; asab tizimi zararlanishi; neyropsixik tizimli qizil bo'richa; markaziy asab tizimi; periferik asab tizimi.

Fakhmitdin Xayritdinovich Mutarov
Shahnoza Shohimardonovna Kuziyeva
Tashkent State Medical University**NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS: SPECTRUM OF INVOLVEMENT, PATHOGENESIS, DIAGNOSIS AND TREATMENT APPROACHES (Literature Review)****ANNOTATION**

Neurological manifestations in systemic lupus erythematosus (SLE) represent one of the most common and clinically significant complications of the disease, reflecting involvement of both the central and peripheral nervous systems. These manifestations encompass a wide spectrum of symptoms, ranging from cognitive impairment and seizures to cerebrovascular and psychiatric disorders. The pathogenesis is multifactorial and involves autoimmune inflammation, vasculopathy, and thrombotic mechanisms [3,4]. Diagnosis requires a comprehensive approach integrating clinical, instrumental, and laboratory methods. Treatment is based on the underlying pathogenic mechanisms and includes both immunosuppressive and symptomatic therapies [2,11].

Keywords: systemic lupus erythematosus; nervous system involvement; neuropsychiatric systemic lupus erythematosus; central nervous system; peripheral nervous system.

Fakhmitdin Xayritdinovich Muratov,
Shahnoza Shohimardonovna Kuziyeva
Tashkent State Medical University**НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ: СПЕКТР ПОРАЖЕНИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКА И ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ (Обзор литературы)****АННОТАЦИЯ**

Неврологические проявления системной красной волчанки являются частым и клинически значимым осложнением заболевания, отражающим поражение центральной и периферической нервной системы. Они включают широкий спектр симптомов - от когнитивных нарушений и судорог до цереброваскулярных и психических расстройств. Патогенез носит многофакторный характер и связан с аутоиммунным воспалением, васкулопатией и тромботическими механизмами [3,4]. Диагностика требует комплексного клинико-инструментального и лабораторного подхода. Лечение основано на применении иммуносупрессивной и симптоматической терапии с учетом ведущих патогенетических механизмов [2,11].

Ключевые слова: системная красная волчанка; поражение нервной системы; нейропсихическая СКВ; центральная нервная система; периферическая нервная система.

Dolzarbli. Tizimli qizil bo'richa (TQB) — bu ko'p a'zolari zararlovchi surunkali autoimmun kasallikdir. Asab tizimi tez-tez zararlanadi va klinik jihatdan geterogen namoyon bo'ladi: bosh og'rig'i, kognitiv buzilishlar va kayfiyat buzilishlaridan tortib insult, epileptik

tutqanoqlar, psixoz, miyelopatiya va polineuropatiyalargacha [1,12]. Ushbu namoyonlar guruhini ifodalash uchun keng qo'llaniladigan atama — neyropsixik tizimli qizil bo'richa (NPSLE) bo'lib [1], u markaziy asab tizimi (MAT) va periferik asab tizimi (PAT)

zararlanishini, shuningdek psixiatrik sindromlarni ham o'z ichiga oladi. NPSLE muammosi amaliy jihatdan muhim hisoblanadi, chunki simptomlarning atributsiyasini aniqlash qiyin (ya'ni, qaysi simptomlar TQB bilan bog'liq, qaysilari esa infeksiya, metabolik buzilishlar, dori vositalari ta'siri yoki komorbid qon-tomir patologiyasi bilan bog'liq) va diagnostikaning "oltin standarti" mavjud emas[2,9].

Epidemiologiya va klinik ahamiyati. Tizimli qizil bo'richa (TQB)da nevrologik va psixik namoyonlarning uchrash chastotasi turli tadqiqotlarda sezilarli darajada farq qiladi, bu esa kiritish mezonlari, sindromlar ta'riflari va baholash usullaridagi tafovutlar (jumladan, kognitiv va affektiv shikoyatlarining subyektivligi) bilan bog'liq [3,12]. Umuman olganda, neyropsixik tizimli qizil bo'richa (NPSLE) TQBning yetakchi asoratlardan biri sifatida qaraladi va u hayot sifatining pasayishi, nogironlik darajasining oshishi hamda asoratli prognoz xavfining ortishi bilan bog'liq, ayniqsa qon-tomir hodisalari, miyelopatiya va markaziy asab tizimining og'ir diffuz zararlanishlari mavjud bo'lganda[12].

Patogenez. Neyropsixik tizimli qizil bo'richa (NPSLE) patogenezini ko'p omilli bo'lib, shartli ravishda ikkita asosiy mexanizmga bo'linadi [3,4,5]:

1. Yallig'lanish-immun (autoantitana/sitokin) yo'li:

- Gematoensefalik to'siq (GET) o'tkazuvchanligining buzilishi va immun mediatorlarning markaziy asab tizimiga (MAT) kirib borishi[7].

- Autoantitanalarning (jumladan, ribosomal P-oqsilga, fosfolipidlarga, neyron tuzilmalari komponentlariga qarshi), immun komplekslar, komplement tizimi, proyallig'lanish sitokinlari va mikroqliyaning roli. So'nggi yillardagi sharh tadqiqotlarida NPSLE patogenezini va davolashiga oid zamonaviy qarashlar umumlashtirilgan[4,5,7,8].

- Alohida ravishda NMDA-retseptorlarga qarshi antitanalar (anti-NMDAR/anti-NR2) ishtiroki muhokama qilinadi, ular kognitiv va psixik buzilishlar hamda MATning diffuz zararlanishining ehtimoliy mediatorlaridan biri sifatida qaraladi; turli autoimmun ensefalitlar va NPSLEda antitana profilari hamda klinik-immunologik fenotiplar o'rtasidagi farqlar ko'rsatilgan[6].

2. Qon-tomir-trombotik yo'l:

- Kichik qon tomirlar vaskulopatiyasi, endotelial disfunktsiya, trombozlar va emboliyalar[3,4].

- Eng muhim klinik "xavf kuchaytiruvchi omil" — antifosfolipid antitanalar/antifosfolipid sindromi (AFS) bo'lib, ular ishemik insult, tranzitor ishemik xurujlar, miya venoz sinuslari trombozi va qon-tomir genezli kognitiv pasayish xavfini oshiradi[2,11].

Ko'pincha ushbu ikkala mexanizm birgalikda uchraydi, bu esa davolash taktikasini tanlashni murakkablashtiradi: yallig'lanish fenotipida immunosuppressiv terapiya samarali bo'lsa, trombotik fenotipda esa asosiy o'rin antikoagulyant/antiagregant strategiya va qon-tomir xavf omillarini nazorat qilishga beriladi.

NPSLE klassifikatsiyasi. ACR nomenklaturasi MAT va PAT bo'yicha (shuningdek, MATning "diffuz" va "fokal" namoyonlari) guruhlangan 19 ta sindromni tavsiflaydi[1,10]. Quyida klinitsist uchun eng muhim variantlar (amaliy jihatlariga urg'u berilgan holda) keltirilgan.

1) Markaziy asab tizimi (MAT) zararlanishi: diffuz sindromlar

- **Kognitiv buzilishlar:** psixomotorikaning sekinlashuvi, diqqat va xotira funksiyalarining pasayishi; ko'pincha subklinik kechadi va neyropsixologik testlashni talab qiladi[1,12].
- **Kayfiyat va xavotir-qorquv buzilishlari:** tez-tez uchraydi, ammo atributsiyasi murakkab (TQB faolligi, surunkali kasallik bilan bog'liq stress, glyukokortikosteroidlar bilan induksiya qilingan ta'sirlar)[3,12].
- **TQB bilan bog'liq psixoz:** nisbatan kam uchraydi, ammo klinik jihatdan muhim; infeksiya, metabolik sabablar va dori-induksiya qilingan psixozni (ayniqsa, glyukokortikosteroidlarning yuqori dozalarida) istisno qilish zarur[1,3].
- **O'tkir xush buzilishi/deliriy:** TQB faolligi, infeksiya, uremiya, elektrolit buzilishlari va dorilar o'zaro ta'siri fonida yuzaga kelishi mumkin[3,4].

- **Bosh og'rig'i:** keng tarqalgan, ammo NPSLE uchun spetsifikligi cheklangan; differensial diagnostika muhim (migren, zo'riqish bosh og'rig'i, intrakranial gipertenziya, miya venoz sinus trombozi va boshqalar)[12].

2) Markaziy asab tizimi (MAT) zararlanishi: fokal sindromlar

- **Serebrovaskulyar hodisalar** (ishemik insult/transitor ishemik xuruj (TIX), gemorragiyalar, miya venoz sinuslari trombozi): TQB faolligini, antifosfolipid sindromi (AFS) holatini va boshqa xavf omillarini baholashni talab qiladi[2,11,12].
- **Epileptik tutqanoqlar:** NPSLEning debuti sifatida yoki struktur zararlanish (infarktlar, qon quyilishlar), yallig'lanish va metabolik buzilishlar natijasida yuzaga kelishi mumkin[1,12].
- **Miyelopatiya** (jumladan, ko'ndalang miyelit): kam uchraydi, ammo og'ir namoyon hisoblanadi; orqa miya MRTni erta o'tkazish, infeksiya, B12 vitamini yetishmovchiligi, kompressiya, neyromiyelit optika (NMO) spektri va boshqa sabablarni istisno qilish muhim[3,4].

3) Periferik asab tizimi (PAT) zararlanishi

- **Distal sensomotor polinevropatiya, mononevropatiyalar/ko'psonli mononevropatiyalar** (jumladan, vaskulit bilan bog'liq), kranial nevropatiyalar[3,4].
- **O'tkir yallig'lanishli demiyelinizatsiyalovchi poliradikulonevropatiya** (Giyen-Barre sindromi variantlari) tasvirlangan, ammo ayniqsa puxta differensial diagnostika va trigger omillarni baholashni talab qiladi[5].
- **Pleksopatiyalar va vegetativ disfunktsiya** — kamroq uchraydi, ammo klinik jihatdan muhim hisoblanadi[3].

Diagnostika. NPSLE ni tasdiqlovchi yagona laborator yoki instrumental test mavjud emas; shu sababli diagnostika klinik belgilar majmuasi, alternativ sabablarni istisno qilish va SLE ning faolligi hamda fenotipni baholash asosida amalga oshiriladi[2,9,11]. Zamonaviy **EULAR (European Alliance of Associations for Rheumatology)** tavsiyalari boshqa tizimli autoimmun kasalliklarni yuritish mantiqiga o'xshash diagnostik yondashuvni taklif etadi: avvalo keng tarqalgan sabablarni (infeksiya, metabolik buzilishlar, dori vositalari ta'siri) istisno qilish, so'ngra holatning SLE bilan bog'liqlik ehtimolini baholash va yetakchi mexanizmi (yallig'lanishli yoki trombotik) aniqlash[2,11].

1) Klinik baholash

- Belgilarning paydo bo'lish vaqti SLE ning boshlanishi yoki zo'rayishi bilan bog'liqligi[9].
- Tizimli faollik belgilarining mavjudligi (artrit, serozit, nefrit, sitopeniyalar va boshqalar)[2,11].
- Simptomlarning o'choqli xarakteri (qon tomirlar zararlanishiga shubha) yoki diffuz xarakteri (kognitiv-affektiv, ensefalopatik namoyonlar)[3,4].
- Infeksiya xavfini baholash (immunosuppressiya, isitma, infeksiya o'choqlari)[2].

2) Laborator tekshiruvlar (ko'rsatmaga ko'ra)

- SLE faolligi markerlari: anti-dsDNA, komplement (C3/C4), yallig'lanish ko'rsatkichlari (ularning cheklovlarini hisobga olgan holda)[2,11].
- AFS skriningi: lupus antikoagulyanti, antikardiolipin, anti-β2-GPI (zarur bo'lsa, qayta tasdiqlash)[2,11].
- Klinik holatga qarab: antitanachalar (anti-ribosomal P va boshqalar), qalqonsimon bez gormonlari, B12/folat, elektrolitlar, jigar va buyrak ko'rsatkichlari[3,4,8].

3) Neyrovizualizatsiya va neyrofiziologiya

- Insult, vaskulopatiya yoki venoz trombozga shubha qilinganda angiorejimlar bilan bosh miya MRT (MRA/MRV); MRT shuningdek o'sma, abscess, PML va boshqa holatlarni istisno qilishga yordam beradi[2,11].
- Miyelopatiyada orqa miya MRT[3,4].
- Tutqanoq yoki ensefalopatiyada EEG[1].
- Polinevropatiya yoki pleksopatiyada ENMG[3].
- Kognitiv shikoyatlarda neyropsixologik testlash (standartlashtirilgan bo'lishi maqsadga muvofiq, natijalarga ta'sir qiluvchi omillar sifatida depressiya va xavotirni baholash bilan)[12].

4) Likvor tekshiruv (ko'rsatmaga ko'ra)

• Eng muhim vazifa — infeksiyani (bakterial, virusli, zamburug'li), demiyelinizatsion kasalliklarni va subaraxnoidal qon quyilishni istisno qilish[2,11].

• Immun-yallig'lanish o'zgarishlari NPSLE tashxisini qo'llab-quvvatlashi mumkin, ammo ular spetsifik emas[3,4].

Davolash. NPSLE terapiyasi odatda quyidagilarni o'z ichiga olgan kombinatsiyalangan yondashuvga asoslanadi[2,11]:

1. SLE ni davolash (faolligini nazorat qilish),
2. zararlanish mexanizmini tuzatish (immun-yallig'lanish yoki trombotik),
3. simptomatik nevrologik/psixiatrik yordam,
4. asoratlarning oldini olish (infeksiyalar, glyukokortikosteroidlar fonida osteoporoz, tomir xavfi va boshqalar).

NPSLE bo'yicha **EULAR** tavsiyalari davolashni klinik sindrom va taxmin qilinayotgan patogenetik mexanizmga asoslashni tavsiya qiladi: yallig'lanishli zararlanishda immunosupressiv terapiya, AFS bilan bog'liq hodisalarda esa antitrombotik terapiya qo'llaniladi[2,11].

1) Markaziy va periferik nerv tizimining yallig'lanishli zararlanishlari (CNS/PNS)

• Glyukokortikosteroidlar (og'ir holatlarda ko'pincha metilprednizolon bilan puls-terapiya qo'llaniladi), keyinchalik doza bosqichma-bosqich kamaytiriladi[2,11].

• Siklofosamid an'anaviy ravishda hayot uchun xavfli yoki og'ir organ zararlanishi bilan kechuvchi shakllarda qo'llaniladi (ensefalit, og'ir ensefalopatiya, miyelit, CNS vaskuliti, og'ir vaskulitik neyropatiyalar)[2,11].

• Azatioprin yoki mikofenolat mofetil — qo'llab-quvvatlovchi terapiya sifatida yoki ayrim fenotiplarda (SLE ning organ zararlanishi va preparatga tolerantlikka qarab)[2,11].

• Vena ichiga yuboriladigan immunoglobulin va/yoki plazmaferez ayrim holatlarda ko'rib chiqilishi mumkin (og'ir kechish, tez terapevtik effekt zarurati, refrakterlik, antitana vositachiligidagi jarayonga shubha), ammo individual yondashuv talab etiladi[4,5].

• Rituksimab (ko'plab mamlakatlarda off-label) klinik amaliyot va kuzatuv tadqiqotlariga ko'ra refrakter holatlarda qo'llaniladi[5].

• So'nggi yillarda SLE ning umumiy terapiyasi doirasida boshqa target terapiya variantlari ham muhokama qilinmoqda (masalan, belimumab va boshqalar), ammo aynan NPSLE dagi roli fenotip, dalillar bazasi va mavjudlikka bog'liq[5,11].

2) Trombotik va tomir bilan bog'liq namoyonlar (ayniqsa AFS da)

• Tasdiqlangan tromboz yoki AFS bilan bog'liq hodisa ehtimoli yuqori bo'lganda antikoagulyatsiya terapiyasi davolashning asosiy komponenti hisoblanadi[2,11].

• Antiagregantlar, arterial bosim, lipidlar va glyukemiyaning nazorat qilish, chekishdan voz kechish — insultning ikkilamchi profilaktikasida majburiy hisoblanadi[2,11].

• Shuni unutmaslik kerakki, haqiqiy trombotik mexanizmida immunosupressiv terapiya antitrombotik davolash o'rni bosa olmaydi[2].

3) Simptomatik terapiya va multidissiplinar yondashuv

• Tutqanoqlarda antiepileptik preparatlar, ko'rsatmaga ko'ra antidepressantlar yoki antipsixotiklar, neyropatik og'riqda analgetiklar, insultdan keyingi reabilitatsiya va kognitiv treninglar[1,12].

• Tashxis va etiologiyani aniqlash murakkabligini hisobga olib, optimal yondashuv — jamoaviy model hisoblanadi (revmatolog + nevrolog + psixiatr/psixoterapevt + zarurat bo'lsa nefrolog va neyro-radiolog)[9].

Prognoz. NPSLE prognozi bir xil emas: ko'plab simptomlar o'z vaqtida aniqlash va adekvat terapiya qo'llanganda qaytuvchan bo'lishi mumkin, biroq qon tomir zararlanishlari, miyelopatiyalar va og'ir diffuz zararlanishlar doimiy nevrologik nuqsonga olib kelishi mumkin[12]. Natijalarni yaxshilovchi asosiy omillar quyidagilar:

- infeksiya va metabolik sabablarni erta istisno qilish[2];
- zararlanish mexanizmini to'g'ri aniqlash (yallig'lanishli yoki trombotik)[2,11];
- yallig'lanishli fenotiplarda immunosupressiv terapiyani va AFS/trombozlarda antitrombotik terapiyani o'z vaqtida boshlash[2,11];
- SLE umumiy faolligini va tomir xavf omillarini nazorat qilish[11];
- multidissiplinar yondashuv va tashxisni dinamik qayta baholab borish[9].

Adabiyotlar

1. ACRning neyropsixiatrik lupus nomenklaturasi bo'yicha maxsus qo'mitasi. Neyropsixiatrik lupus sindromlari uchun Amerika Revmatologiya kolleji (ACR) nomenklaturasi va klinik ta'riflari. *Arthritis Rheum.* 1999;42:599–608.
2. Bertias GK, Ioannidis JPA, Aringer M va boshqalar. Neyropsixiatrik namoyonlar bilan kechuvchi tizimli qizil bo'richani boshqarish bo'yicha EULAR tavsiyalari. *Ann Rheum Dis.* 2010.
3. Bertias GK, Boumpas DT. Neyropsixiatrik SLE namoyonlarining patogenezi, diagnostikasi va davolashi. *Nat Rev Rheumatol.* 2010.
4. Liu Y, Kaplan MJ. Neyropsixiatrik tizimli qizil bo'richaning patogenezi va davolash usullari. 2022.
5. Justiz-Vaillant AA va boshqalar. Neyropsixiatrik tizimli qizil bo'richa. *Molecules.* 2024;29(4):747.
6. Hirohata S va boshqalar. Anti-NMDA retseptor ensefaliti va NPSLE da NMDA retseptorlariga qarshi antitanachalarning differensial ekspressiyasi. *Lupus Sci Med.* 2019;6:e000359.
7. Deijns SJ, Broen JCA, Kruyt ND va boshqalar. SLE dagi psixiatrik namoyonlarning immunologik etiologiyasi: gematoensefalik to'siq, antitanachalar va sitokinlarning roli. *Autoimmun Rev.* 2020;19(8):102592.
8. Choi MY, FitzPatrick RD, Buhler K va boshqalar. SLE da anti-ribosomal P autoantitanachalari: tizimli sharh va meta-tahlil. *Autoimmun Rev.* 2020;19(3):102463.
9. Magro-Checa C, Zirkzee EJ, Beart-van de Voorde LJJ va boshqalar. Neyropsixiatrik hodisalarning SLE bilan bog'liqligini aniqlashda multidissiplinar qayta baholash: Leiden NPSLE kohortasi. *Rheumatology.* 2017;56(10):1676–1683.
10. Nived O. CNS lupusi uchun ACR nomenklaturasining qayta ko'rib chiqilishi. *Lupus.* 2003.
11. Fanouriakis A va boshqalar. Tizimli qizil bo'richani boshqarish bo'yicha EULAR tavsiyalari: 2019 yil yangilanishi. *Ann Rheum Dis.* 2019.
12. Hanly JG va boshqalar. SLE bilan kasallangan bemorlarning xalqaro kohortasida neyropsixiatrik hodisalar. *Ann Rheum Dis.* 2010.
13. «Tizimli qizil bo'richada nevrologik va psixik buzilishlar». S.S. Korsakov nomidagi Nevrologiya va psixiatriya jurnali. 2010.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000